

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВОД ВІД ДРІБНИХ І ВЕЛИКИХ МЕХАНІЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ

В.П. Кузьмінський,

В.Г. Кравченко,

В.Ю. Кухар

Науково-технічний центр морського машинобудування (НТЦММ) НП ТОВ
"Океанмаш", м. Дніпропетровськ

В.П. Франчук,

О.С. Кирнарський,

Є.С. Запара

А.О. Бондаренко

Національна Гірнична Академія України (НГАУ), м. Дніпропетровськ

У технологічні процеси різних галузей промисловості часто залучаються великі обсяги води. Зокрема, воду використовують як тіло, що транспортує (в системах гідровидобутку і гідротранспорту корисних копалин) або теплообмінне тіло (в системах теплопереносу). Обсяги води, що залучається до подібних технологічних циклів, великі і можуть досягати десятків тисяч кубометрів на годину. Джерелами води можуть служити природні водойми, куди після виконання свого призначення технологічна вода скидається, часто без належного очищення від механічних включень, різних за формою, складом і розмірами. Це негативно позначається на екологічній обстановці природних водойм, знижує якість води, а також природні відновлювальні ресурси водної екосистеми. Звідси очевидна необхідність проведення очисних заходів перед скиданням технологічних вод і - в оптимумі - впровадження оборотних систем водопостачання. З іншого боку, використання води природних водойм для виробничих цілей також часто потребує її підготовки, зокрема її очищення від механічних включень для запобігання їх потрапляння до технологічних апаратів, які мають прохідні перерізи, порівнянне з розмірами сторонніх предметів.

НТЦММ НПТОВ "Океанмаш" (правонаступник НДПІ "Океанмаш") має низку напрацювань з проблематики.

Рис. 1 Установка щадного видобутку піску
УЩДП-1

Центром спільно з НДАУ ведеться робота зі створення екологічно щадної технології видобутку незв'язних корисних копалин (НКК) на шельфі Чорного та Азовського морів із глибини до 50 м [1]. Видобуток здійснюється з-під донного шару КК заглибленим у нього ґрунтозабірником ежекторного типу. Одна з

ключових ланок технології - система оборотного технологічного водопостачання

грунтозабірника запобігає скиданню за борт судна води, відокремленої від видобутого піску, унеможливаючи в такий спосіб замутніння водойми за рахунок унеможливлення внесення з водою великої кількості дрібнодисперсних фракцій КК й донних мулових мас.

Технологія видобутку та експериментальна система оборотного водопостачання (ОВ) пройшли успішні натурні випробування на річковому родовищі піску, що залягає потужним (до 10-12 метрів) шаром під шаром мулу завтовшки до 1,5 метрів. У складі піску родовища є до 15 % дрібнодисперсних і пилоподібних домішок, що погіршують якість піску. Під час випробувань було задіяно повномасштабну установку для щадного видобутку піску УЩДП-1 (рис. 1). Доведено значне зниження негативного впливу видобувних робіт за пропонуваною технологією на екосередовище водойми [2].

Під час проведення випробувань установки було використано експериментальний спрощений варіант технологічного обладнання для очищення оборотної води. Використане обладнання мало обмежену пропускну здатність, що унеможливує його застосування на земснарядах скільки-небудь значних продуктивностей. Створення промислового зразка обладнання для реалізації оборотного водопостачання (ОВ) стикається з низкою труднощів. Незважаючи на досить широко використовувані в промисловості системи ОВ, застосування відомих технологій і технічних засобів очищення води в обмежених за площею та енергоозброєністю умовах плавучого земснаряда неможливе.

Центром виконано ескізний проєкт системи ОВ стосовно річкової установки УЩДП-1. Система ОВ забезпечує поділ пульпи на пісок і відпрацьовану воду, перевантаження піску в зневодненому вигляді на транспортний плавзасіб, очищення води від значної частки дрібнодисперсних механічних включень зі збором останніх у згущеному вигляді, подачу очищеної води в систему технологічного водопостачання грунтозабірника. Комплект регульованого технологічного обладнання системи ОВ забезпечує виділення з потоку пульпи з витратою 350 м³/год до 120 тонн піску і до 40 тонн дрібнодисперсних включень. Виділення піску з пульпи і його перевантаження на транспортний плавзасіб здійснюється шнековим перевантажувачем. Вода з механічними домішками подається на перший ступінь очищення, утворений батареєю гідроциклонів. Вміст дрібнодисперсних включень (класу менш як 50 мкм) в освітленій воді після першого ступеня очищення дає змогу її використання в технологічному видобувному циклі. Залежно від властивостей і комерційної цінності виділений мул може бути скинутий у вироблений придонний простір або відтранспортований на берег. Для можливості скидання води у водойму здійснюється вищий ступінь її очищення від частинок на другому ступені (тонке очищення), на якому передбачається введення в потік води флокулянтів для "зв'язування" частинок і утворення великих флокул. Останні видаляються з потоку традиційним способом. Розробку технології тонкого очищення і підбір

флокулянтів під конкретний склад дрібнодисперсних включень забезпечує НДАУ.

Напрацювання НТЦММ при створенні системи ОВ установки УЩДП-1 послужили основою для створення концепції екологічно щадної технології видобувних і днопоглиблювальних робіт з використанням типового землесоса. Технологія передбачає включення до складу землесосного комплексу на ділянці між землесосом і місцем зливу пульпи проміжної ланки - перевантажувача-фільтра. Його призначення і виконувані функції аналогічні описаній вище системі ОВ. Освітлена до нормативного рівня вода може скидатися у водойму або - за меншого освітлення - спрямовуватися додатковим трубопроводом, прокладеним по занурювальній рамі землесоса, в зону забору піску. Технологія дасть змогу значною мірою зменшити внесення у водойму дрібнодисперсних включень без переробок (або з мінімальними доопрацюваннями) серійних землесосів. За рахунок цього передбачається зниження негативного впливу видобувних робіт на екосистему водойми. Для експериментальної перевірки НТЦММ спільно з Дніпропетровською технічною дільницею водних шляхів, НДАУ і ДДУ проводять роботи з розроблення та створення дослідницького комплексу на базі серійного землесосу класу "★ Л" продуктивністю 220 м³/год піску. Польові випробування обладнання в річкових умовах планується провести в сезоні 2001 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Видобуток будівельних пісків та інших розсипних корисних копалин у прибережній зоні Азово-Чорноморського басейну за екологічно щадною технологією / О.П. Зіборов, В.Ю. Кухар, В.П. Франчук, О.С. Запара, А.О. Бондаренко // Вісник Українського дому економічних і науково-технічних знань. - № 2. - С.45-46.

2. Випробування технологічного обладнання для екологічно щадного видобутку піску з підводних родовищ / В.Ю. Кухар, О.С. Запара, О.О. Бондаренко // Науковий вісник Національної гірничої академії України. - 1998. - № 2. - С. 9 - 11.